

FARZANDLARNI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASHDA OTA-ONALAR VA USTOZLARNING O‘RN

Qo‘ziboyeva Dillola To‘lqinovna

Namangan viloyati Davlatobod tumani Maktabgacha va maktab ta’limi bo‘limi Ta’lim tashkilotlarida tarbiyaviy ishlarni muvofiqlashtirish bo‘yicha bosh mutaxassis

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510762>

***Annotasiya.** Maqolada inson hayotining eng muhim jihati bo‘lmish tarbiya masalasi haqida fikr-mulohazalar bildirilgan. O‘zbek allomalari Abdulla Avloniy, Imom G‘azzoliy, Imom Buxoriylarning tarbiya xususidagi qimmatli asarlaridan keltirilgan ayrim fikrlar izohlangan. Bu borada ota-onalar hamda ustozlar oldida turgan dolzarb vazifalar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** estetik qarashlar, tarbiya nazariyasi, oilaviy munosabatlar, muomala madaniyati, odob, xulq, shaxs, e’tibor, najot, saodat.*

***Аннотация.** В статье высказываются мнения по вопросу воспитания, являющегося важнейшей стороной жизни человека. Объясняются некоторые идеи из ценных произведений по образованию узбекских ученых Абдуллы Авлони, Имама Газали и Имама Бухари. В связи с этим обозначены неотложные задачи, стоящие перед родителями и педагогами.*

***Ключевые слова:** эстетические взгляды, теория воспитания, семейные отношения, культура общения, этикет, поведение, личность, внимание, спасение, счастье.*

***Abstract.** The article expresses opinions on the issue of education, which is the most important aspect of human life. Some ideas from valuable works on education by uzbek scholars Abdullah Avloni, Imam Ghazali and Imam Bukhari are explained. In this regard, urgent tasks facing parents and teachers are outlined.*

***Keywords:** aesthetic views, educational theory, family relationships, communication culture, etiquette, behavior, personality, attention, salvation, happiness.*

KIRISH

Inson hayoti turli munosabatlar, hamkorlik aloqalari, shuningdek, estetik qarashlar zahirida rivojlanadi. Birgina shaxsning yetuk inson bo‘lib kamol topishida juda ko‘p insonlarning mehnati, zahmati, e’tibori va ko‘magi kerak bo‘ladi. Chunki bularsiz biror samaraga erishish mushkul. Tarixiy manbalarda keltirilgan bir voqeani esga olaylik. Odamlar orasidan ajralib chiqqan, tashqi qiyofasi odam ko‘rinishida bo‘lsa-da, changalzorda, yovvoyi hayvonlar ichida katta bo‘lgan bola butunlay inson qiyofasini yo‘qotadi. Boshqacha aytganda, hayvonga aylanadi. Bunga sabab o‘sha sharoit, o‘sha muhit, o‘sha hayvonlar to‘dasi. Xo‘sh, biz inson zotini tarbiyalar ekanmiz, eng avvalo, qanday jihatlarga e’tibor berishimiz lozim? Avvalo farzand tarbiyani o‘z oilasidan boshlaydi. Chunki ko‘z ochishi bilanoq o‘z yaqinlari, ota-onasi, aka-opalarini ko‘radi. Oilada atak-chechak qiladi, ya’ni katta bo‘lib, voyaga etadi. Tevarak-atrofga bo‘lgan qiziqish, turli munosabatlar, xulq, odobni ko‘radi, ulardan andoza oladi hamda o‘sha odobni qaytaradi. Aqli o‘sgani sari oqni qoradan, yaxshini yomondan ajratishni o‘rganadi. Demakki, ustoz-muallimlardan avval u tarbiyani o‘z oilasida, o‘zining yaqinlaridan ma’lum darajada olishga ulguradi. To‘g‘ri, maktabdagi tarbiya aqli to‘la rivojlanganidan keyin beriladi. Biroq bolalik, go‘daklik

chog‘laridanoq ko‘rgan, bilgan, boshidan kechirib, guvoh bo‘lgan voqealariga nisbatan o‘zida mustaqil fikr-mulohazalar, turlicha xulosalar paydo bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O‘zbek oilalarida tarbiya juda muhim o‘rin egallaydi. Bu borada buyuk alloma, O‘zbekiston farzandi Abdulla Avloniyning mashhur ta’rifini keltirish joiz. “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”[Avloniy,1].

Hayot masalasi. Biz bu tushunchani qanday tushunamiz o‘zi? “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” da mazkur tushuncha quyidagicha izohlanadi:

1.Materiyaning o‘z rivojlanishining muayyan bir davridagi harakatlanish shakli.

2.Inson, hayvon va o‘simliklarning tug‘ilgandan to o‘lgunga qadar bo‘lgan fiziologik holati.

3.Yashash muddati.

4.Umr bag‘ishlovchi.

5.Kishi va jamiyatning yashash tarzi [Hojiyev, 3].

Demak, hayot masalasi – bu o‘sib kelayotgan yosh avlodning butun umri, bosib o‘tajak hayot yo‘li. Tarbiya birinchi navbatda inson hayotini belgilab beruvchi asosiy omildir.

Mamot - o‘lim, hayot so‘ngi [Hojiyev, 3]. Mamot masalasi – noto‘g‘ri tarbiya berilgan bola taqdiri hatto o‘lim bilan belgilanishi, ayanchli yakun topishi mumkin, degan fikrga olib keladi.

Najot – 1. Xalos bo‘lish, qutulish. 2. Qutulish yoki qutqarish uchun zarur yordam [Hojiyev, 3]. Najot masalasi insonning yagona umidi, ishonchini o‘zida mujassam etadi. Ya’ni yaxshi tarbiya bolaning najotidir.

Halokat – 1. Fojiali o‘lim. 2. Biror bir sabab tufayli yuz beruvchi falokatli hodisa. 3. Tagtomiri bilan yemirilish, barbod bo‘lish. 4. Katta falokat, o‘lim keltiruvchi holat [Hojiyev, 3]. Ya’ni halokat masalasi – bu o‘ta xavfli muammo bo‘lib, yomon tarbiya natijasida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatdir.

Saodat – eng katta baxt, yuksak iqbol [Hojiyev, 3]. Saodat deganda inson baxti, farovon turmushi, baxtli kelajagi nazarda tutiladi. Demakki, tarbiya ortidan kelgan saodat eng afzal saodatdir.

Falokat – kutilmaganda sodir bo‘lgan baxtsiz hodisa [Hojiyev, 3]. Bu tushuncha og‘ir judolik yoki azob bilan yakunlanuvchi fojiani ifodalaydi. Inson hayotida bu tushuncha qora dog‘ sifatida muhrlanadi. Chunki falokatlar ortidan faqat salbiy oqibatlar yuzaga keladi. Avloniy ta’biri bilan aytganda, bolaga to‘g‘ri tarbiya berish insonni ulug‘ baxtga, saodatga eltadi, noto‘g‘ri berilgan tarbiya esa aksincha, falokat, halokatga olib keladi. Alloma uzoq yillik tajribasi davomida insonni komillik sari yetaklovchi omil bu – to‘g‘ri berilgan tarbiya ekanligini ta’kidlaydi.

O‘z davrining yetuk olimi Imom G‘azzoliy bu borada “Bolalar ota-onalariga berilgan bir omonatdir. Bolaning qalbi har qanday naqsh – u tasvirdan xoli bir qimmatbaho gavhardir. U qanday naqsh solinsa, qabul qiladi, qayoqqa bukilsa, egiladi. Agar yaxshilikka o‘rgatilsa, shu bilan o‘sadi va dunyo-yu oxiratda saodatga erishadi. Uning savobiga ota-onasi ham, har bir muallimu ustozlari ham sherik bo‘ladilar. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o‘z holiga tashlab qo‘yilsa, oxir-oqibat halok bo‘ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo‘lganlarning gardaniga tushadi”,-deydi[G‘uzarov. 2]. G‘azzoliy fikricha, omonat tushunchasi g‘oyat qimmatli sanaladi. Har bir inson o‘ziga ishonib topshirilgan omonatni asraydi, avaylaydi. Boshqacha aytganda, tarbiya biz uchun omonat. Tarbiyaning gunoh yoki savob tushunchalari bilan chambarchas bog‘liq ekanligini e’tirof etar ekan, Imom G‘azzoliy islom olamida bolalar tarbiyasi

juda muhim jihat ekanligini, o‘z holiga tashlab qo‘yilgan bolalardan yaxshi inson chiqmasligini uqtiradi.

Imom Ismoil al-Buxoriy hadislarini ko‘p aql durdonalarini yoshlar tomonidan yanada ko‘proq o‘zlashtirilishi yoshlarda ajoyib ichki kechinmalar, his-tuyg‘ular uyg‘otadi. “Al-Adab al-Mufrad”, “Al Jome’ as sahih” asarlarida tarbiyaga oid bir qancha hadislar bor. Olimning fikricha, otalik tuyg‘usi – inson qalbidagi iymonlilikning namoyon bo‘lishidir. Farzand ko‘rish oson, lekin unga haqiqiy ota, ma’naviy rahnamo bo‘lish hammaning qo‘lidan kelavermaydi. Farzandni dunyoga keltirish otalik, erkaklik burchining faqat bir tomonidir. Uning eng asosiy vazifasi esa farzandini yaxshi tarbiyalab, jamiyatda o‘zining munosib o‘rnini egallashini ta’minlashdir. Farzandlarga otaning pand-nasihatlarini emas, balki qilgan ishlari, yurish – turishlari ham ibratlidir. Otaning yana bir muhim burchi – farzandlarini mehr-muhabbat bilan tarbiyalashidir. Hayotda qiz otaning, ota qizning tayanchidir. Hadislarning birida “Kimki uchta qiz farzandni o‘stirib tarbiyalab, voyaga etkazib, munosib joyga uzatsa, uning mukofoti jannatdir”, -deyiladi [Buxoriy, 4]. Otaning uz umr yo‘ldoshiga bo‘lgan adolati, munosabati, mehr-muhabbati, rahm-shafqati ham farzandlariga tarbiyasi uchun katta ahamiyatga ega. Farzandlar adolat nimaligini otaning onaga nisbatan munosabatidan biladilar.

Mazkur tadqiqot jarayonida tarbiyaga doir ilmiy va badiiy adabiyotlar tahlil qilingan hamda bu borada badiiy metoddan foydalanilgan. O‘zbek oilalarida tarbiyaning tutgan muhim o‘rnini ifodalash maqsadida qadimiy manbalar, ya’ni Imom Buxoriy, Imom G‘azzoliy, Abdulla Avloniyning qimmatbaho asarlaridan olingan parchalar izohlangan. Bu o‘rinda tarixiy metoddan foydalanilgan. Buyuk o‘zbek olimlarining tarbiya xususidagi fikrlari taqqoslangan va o‘z navbatida qiyosiy metoddan foydalanilgan.

NATIJALAR VA XULOSALAR

Biz yuqorida tarbiya borasida mashhur faylasuflarning fikr-mulohazalari bilan tanishib chiqdik. O‘z davrining buyuk olimlari tomonidan bildirilgan fikrlarning barchasida inson tarbiyasi uchun eng avvalo ota-ona, oila mas’ul ekanligi ta’kidlanadi.

Abdulla Avloniyning “Turkiy Guliston yoxud axloq” asarida bildirilgan fikrlar yuzasidan xulosa chiqaradigan bo‘lsak, birinchi navbatda ta’lim-tarbiya uyg‘unligi, bu tushunchalarning bir-biriga chambarchas bog‘liqligi, farzandlar kamoli uchun ota-onalar javobgar ekanligini tushunamiz. Imom G‘azzoliy esa bolani omonat bilib, uning asrab-avaylanishi, hayotda o‘z o‘rnini egallashi uchun ota-ona oldiga qo‘yiladigan talablar, vazifalarni sanab o‘tadi. U bola tarbiyasini bamisoli bir san’atga qiyoslaydi. Uning qalbini naqshga o‘xshatib, qanday naqsh solinishiga qarab yaxshi yoki yomon bo‘lib voyaga yetishi belgilanishiga ishora qiladi. Buyuk muhaddis Imom Buxoriy ham hadislar orqali tarbiyaning eng nozik jihatlarini qalamga oladi. Bola tarbiyasi borasida ustozlardan avval ota-ona mas’ul ekanligini ta’kidlaydi.

Hayotiy tajribalarga tayanadigan bo‘lsak, maktab davri bola tarbiyasi jarayonida eng katta o‘rinni belgilashga amin bo‘lamiz. Chunki u vaqtining ko‘p qismini maktabda o‘tkazadi. Agar dars mashg‘ulotlari davomida o‘qituvchining so‘zlarini tinglab, unga diqqat-e’tiborini qaratib, berilgan topshiriqlarni o‘z vaqtida bajarsa, ayni muddao. Biroq o‘qituvchilarning so‘zlari, tanbeh, dashnomlari, maslahat-o‘g‘itlarini eshitmaydigan, vaqtini bekorchi mashg‘ulotlar bilan o‘tkazadigan yoshlar ko‘p. Ularga pand-nasihat qilish befoydaligi achinarli holat. Chunki bunday bolalarning dunyoqarashi, hayotga nisbatan fikri tamomila boshqacha. Bir so‘z bilan aytganda, istaymizmi-yo‘qmi, oilaviy muhit, tevarak-atrofdagi munosabatlar baribir bola tarbiyasiga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Shunday ekan, ota-onalarning ustozlarga, ustoz-muallimlarning ota-onalarga

sansolar qilishi noo‘rin. Bola tarbiyasi uchun barcha birdek kurashmog‘i, kuyunmog‘i, ter to‘kmog‘i kerak.

REFERENCES

1. A. Avloniy. Turkiy Guliston yoxud axloq, Toshkent: 2018.
2. O‘. G‘uzarov. Bolalar ota-onalariga berilgan omonatdir, Toshkent: 2021.
3. A.Hojiyev, A.Nurmonov. “Hozirgi o‘zbek tili faol so‘zlarining izohli lug‘ati”, Toshkent: Sharq, 2001.
4. I. Buxoriy. “Al Jome' as sahih”.
5. Z.Akbarova. Fikr yaxshi tarbiyat topsa yoxud aql va fikr tarbiyasi. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2023/11/03.
6. M.Jumaboyev. Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlari, 2021.
7. D.Arapbayeva. Sharq mutafakkirlari oila va tarbiya haqida, 2015.
8. I.Muhammadjon o‘g‘li. Ta'lim va tarbiya, Toshkent: “Hilol”, 2019.
9. Axloqiy tarbiya. Arxiv.uz. 2019.
10. J.Sharipov, Yangi O‘zbekistonni barpo etishda ta'lim va fan taraqqiyoti. Toshkent:2021.